

O'zbekistonda qurilish materiallarini ishlab chiqarishning xolati va istiqbollari

A.Dauletbayeva, R.Aytbayev

Annotatsiya: Mazkur O'zbekistonda qurilish materiallarini ishlab chiqarishning xolati va istiqbollari bugungi kundagi davlat darajasidagi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, bu muammolarni hal etishda ularni optimallashtirish alohida ahamiyat kasb etishi aytiladi

Kalit so'zlar: qurilish materiallari, iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish, qurilish materiallari sanoati, xom ashyo bazasi, inshootlar, tejamkor texnologiya

O'zbekiston Respublikasida yangidan-yangi ko'lab turar-joy, jamoat, sanoat, qishloq qurilish binolari va inshootlari barpo etilib, keng miqyosdagi ka'ital-tahmirlash ishlari bajarilmoqda.

Mamlakatimizda birinchi Prezidentimiz Islom Karimov rahnamoligida bunyodkorlik ishlari ko'lami kengayib, qurilish materiallariga bo'lgan talab hamda ularni ishlab chiqarish hajmi tobora oshmoqda. Bugun shaharu qishloqlarimizda amalga oshirilayotgan ulkan bunyodkorlik ishlari samaralari keng va ravon yo'llar, zamonaviy ko'priklar, yuksak mehmoniy yechimga ega mahobatli inshoot va imoratlar, shinam uy-joylar, milliy qadriyatlarimizni o'zida mujassam etgan koshonalarda o'z ifodasini topyapti. Bu xalqimiz turmush tarzi, hayoti va yashash sharoiti tubdan o'zgarayotganidan dalolatdir.

Davlatimiz rahbarining 2009 yil 3 avgustda qabul qilingan "Qishloq joylarda uy-joy qurilishi ko'lamini kengaytirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori bilan yurtimizning barcha hududlarida namunaviy loyihalar asosida barpo etilayotgan zamonaviy uy-joylar qishloqlarimiz qiyofasini

yangilash, shahardagidan kam bo'lmagan sharoit yaratishda muhim omil bo'layotir. 2013 yilda joylarda namunaviy loyihalar asosida yakka tartibdagi 2500dan ortiq uy-joy foydalanishga to'shirilgani, qurilish uchun zarur xomashyo va materiallar tayyorlashga ixtisoslashgan 155 yangi korxonalar ish boshlagani buning yorqin dalilidir.

An'anaviy qurilish materiallarini ilmiy asosda sifatli ishlab chiqarish, ularni yaratish texnologiyalarini zamon talablariga moslash, arzon, tejamkor va sifatli ashyolar va texnologiyalar ishlab chiqish, korxonalarda yig'ilib kelinayotgan chiqindilardan yangidan- yangi va puxta materiallar olish, ularning tejamkor texnologiyalarini yaratish, binolar va inshootlarni ta'mirlash, rekonstruktsiya qilish usullarini mukammallashtirish, hamda bu jarayonda ashyolardan samarali foydalanish kabi vazifalar muhim masalalari safidan o'rin egallaydi.

O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidentining 2005 yil 24 mart №"F-3586-sonli "Iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish va qurilish materiallari sanoati rivojlanishini jadallashtirish" haqidagi farmonida iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirish va qurilish materiallari sanoati rivojlanishini jadallashtirishning asosiy yo'nalishlari sifatida qurilish materiallari ishlab chiqarishning yangi zamonaviy texnologiyalarini o'zlashtirish va joriy etish ko'rsatilgan.

Mazkur farmonda qurilish materiallarini ishlab chiqarish hajmini oshirish, ularning turlarini ko'paytirish, yangi zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirish va tadbiq etish, qurilish materiallarini ishlab chiqaruvchi quvvatlarni Respublika miz hududlarida oqilona joylashtirish ko'zda tutilgan bo'lib, unga ko'ra 2005-2010 yillar davomida jami 120 ta loyihalar amalga oshirildi.

Respublika miz qurilish materiallari sanoati uchun yetarli mineral-xom ashyo resurslariga boy bo'lib, hozirda 500 dan ortiq xom ashyo konlari aniqlangan. Markaziy Osiyo mintaqasida qurilish materiallari ishlab chiqarish uchun xom

ashyo zahiralari bo'yicha mamlakatimiz yetakchi o'rinni egallaydi. Istehmol bozorini zamonaviy qurilish materiallari bilan boyitish, unga bo'lgan talab va ehtiyojni qondirish maqsadida, davlatimiz tomonidan tarmoqni rivojlantirishga alohida ehtibor qaratilmoqda.

Jumladan bularga misol qilib, Toshkent viloyatida „entUz“ qo'shma korxonasi tomonidan yumshoq tomyopqich materiallari, Buxoro viloyatida dunyoga mashhur „Knauf“ firmasi texnologiyasi bo'yicha quvvati yiliga 20 mln. m² bo'lgan zamonaviy texnologiyalarga asoslangan holda avtomatlashtirildi.

Gipskarton buyumlari va quruq qurilish qorishmalari ishlab chiqarishning yo'lga qo'yilishi, Qoraqalpog'iston Respublikasida quvvati yiliga 1 mln. tonna tsement ishlab chiqarish imkonini beradigan „Rahnamo-Nur“ O'zbekiston–Amerika qo'shma korxonasini qurish, Navoiy viloyatida quvvati 12 mln. m² bo'lgan oyna ishlab chiqarishni tashkil qilish, Toshkent shahridagi „Italceramica“ kom'aniyasi bilan hamkorlikda keramogranit mahsulotini ishlab chiqarishni tashkil qilish loyihasini amalga oshirish kabilarni misol qilib keltirish mumkin. Bu ishlarni amalga oshirishda „O'zqurilishmateriallari“ aktsiyadorlik kom'aniyasining rolini alohida ehtirol etish zarur. Mamlakatimiz qurilish obhektlarini, Respublika miz qurilish bozorini mahalliy xom ashyolardan ishlab chiqarilgan yuqori sifatli, zamonaviy qurilish materiallari bilan tahminlash, eks'ort hajmini oshirishga xizmat qilishda ushbu kompaniyaning alohida o'rni bor.

O'zbekiston Respublikasida qurilish materiallari ishlab chiqarish uchun xom ashyo bazasi

Xomashyo Aniqqlangan konlar Foydalanish vaqti, yillar
miqdori zahira xajmi

TSeiment xomashyosi, shu jumladan:

- ohaktosh 26

11 1,178 mln. t

620 mln. t

70

- giltu'roqlar 12 504 mln. t 221

Qurilish toshlari, shu jumladan: 29 250 mln. m³ 143

- marmar, marmarlashgan ohaktoshlar

17

30 mln. m³

112

- granit 10 158 mln. t 271

- qumtosh 1 2 mln. t

- travertinsimon ohaktoshlar 1 59 tqs. m³ 27

G'isht xomashyosi 160 418 mln. m³ 142

Keramzit va aglo'orit xomashyosi 10 119 mln. m³ 2528

Devorbo' toshlar 2 10 mln. m³ 78

Kapital qurilishda material resurslarining umumiy narxini 25%ga yaqini beton va temir-beton konstruktsiyalariga topg'pri keladi. Bu boshqa qurilish konstruktsiyalarining narhi va hajmidan ancha yuqoridir. Beton va temir-beton opzining fizik-mexanik hususiyatlari, chidamliligi va ishlab chiqarishda texnik-iqtisodiy samaradorligi hamda hom ashyo resurslarining yetarli darajada ekanligi bilan hozir va kelajakda kapital qurilishda eng yuqori potentsialga ega boplgan qurilish materiali boplib qoladi.

Hozirgi vaqtda Respublikamizda temir-beton konstruktsiyalarini gpovak topldiruvchilar asosidagi yengil betonlardan tayyorlash talab qilinadi. Masalan, arnotsement konstrkutsiyalari, gpovak (yacheykali) va gazobeton. Bular mahlum

miqdorda konstruktsiyalarni yengillashtirish masalalarini hal qilmoqda. Konstruktsiyalarini yengillashtirish armatura va tsement miqdorini tejashga, konstruktsiyalarni kopndalang kesimini kamayishiga va ularni prolyotini uzaytirishga olib keladi. Seysmik kuchlar tahsirida boplgan yengillashtirilgan konstruktsiyalar alohida ahamiyatga ega, ular mahlum miqdorda dinamik kuchlarni sopndirdi.

Kapital va umuman qurilishdagi asosiy masala, bu yigpma temir beton konstruktsiyalarini ishlab chiqarish va qoplashni takomillashtirish, sifatini yaxshilash hamda ilmiy-texnik yutuqlarni qurilishda qoplash. Bu masalalarni hal qilishda beton texnologiyasini takomillashtirish, uning hossalarni yaxshilash, yangi samaradorligi yuqori boplgan betonlarni tayyorlash va tadbiq etish, asosan yengil, yuqori mustahkamlikka ega boplgan, ximik qopshilmali betonlar olish, mahsulotni sifatini oshirish, malakali kadrlar tayyorlash, ularni betonshunoslik asoslari, temir-beton konstruktsiyalarining ishlab chiqarish hamda texnologik hisoblar asoslari bilan chuqur tanishtirish katta ahamiyat kasb etadi.

Temir-beton mahsulotlari ishlab chiqarish va ulardan foydalanish istiqbolini koprib chiqib quyidagi asosiy yopnalishlarni alohida tahkidlash mumkin:

- Yirik oplchamli konstruktsiya va buyumlarni yaratish va ulardan foydalanish;
- Yuqori mustahkamlikka ega va oldindan zopriqtirilgan betonlardan foydalanish;
- Engil beton va yupqa devorli fazoviy konstruktsiyalardan kengroq foydalanish;
- Mahsulotlar tannarxini pasaytirish

Rivojlangan mamlakatlar qurilish majmuasida bino va inshootlarni monolit temirbeton asosida barpo etish dolzarb masaladir. Monolit qurilish tizimi

temirbeton buyum va konstruktsiyalarni avvaldan tayèrlangan istalgan shakldagi unifikatsiyalashtirilgan yigirma qoliplarga quyish bilan xarakterli.

Monolit usulda bino va inshootlar qurilganda qurilish vaqti qisqaradi, montaj ishlari keskin kamayadi, imoratning mustahkamligi oshadi, qurilish maydonidagi omborxonaga zarurat boplmaydi.

Hozirgi kunda ogpir metall qoliplar oprniga yengil pishiq metall va shishaplastiklardan yigpiladigan universal qoliplarning ishlatilishi monolit qurilish tizimining yanada rivojlanishiga sabab boplmoqda.

O'zbekistonning quruq issiq iqlim sharoitida monolit beton quyish alohida tadbirlarni amalga oshirishni taqozo qiladi. Bunda beton qorishmasini tashish, qoliplash, ayniqsa parvarishlash ishlariga alohida ahamiyat berish zarur. Avtomobil yopllari, aerodrom qoplamlari va shu kabi yuzasi katta temirbeton monolit konstruktsiyalarni qurishda betonni parvarishlash uchun topshalma materiallar (polietilen, polipropilen plènkasi va sh.k.) èki plènka hosil qiluvchi polimerlar (etinol laki, gelpolimerlar) ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qosimov E. Qurilish ashyolari.// Darslik.Toshkent. "MEHNAT" 2004 y.
2. Samigov N.A. Qurilish materiallari va buyumlari. //Darslik. Toshkent. "Cho'l'on" 2013 y.
3. Hamidov A. Qurilish materiallari va buyumlari. //Darslik. Toshkent. "Fan va texnologiya".2014 y..
4. Qosimov E.K., Samigov N.A. Qurilish ashyolaridan tajriba ishlari. O'quv qo'llanma. Toshkent. "Cho'lpon", 2013 y.
5. Qosimov E.K. O'zbekiston qurilish ashyolari. O'quv qo'llanma. Toshkent. "O'AJBNT" markazi, 2003 y.
6. Hamidov va b. Qurilish materiallari, buyumlari va metallar texnologiyasi.

Darslik. "SHarq", Toshkent, 2005 y.

7. Xamidov A. Qurilish materiallari va buyumlari fani ta'lim texnologiyasi (o'quv-uslubiy majmua), NamMPL.2016 y.